

**DAMPAK SELF CONTROL FINANCIAL TERHADAP MINAT
INVESTASI MAHASISWA FEB UNIVERSITAS TRUNODJOYO
MADURA : PERAN FINANCIAL SELF EFFICACY SEBAGAI
MEDIATOR**

Oleh :

Tazkia Zahrotul Qulub¹

PROGRAM STUDI MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

tazkiazahro123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh self-control financial terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan financial self-efficacy sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengendalikan perilaku keuangan mampu meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan mengelola keuangan, namun belum cukup untuk mendorong minat investasi. Oleh karena itu, diperlukan faktor lain seperti literasi keuangan, pengetahuan investasi, dan kemudahan akses teknologi untuk meningkatkan minat investasi mahasiswa.

Kata Kunci: self-control financial, financial self-efficacy, minat investasi, SEM-PLS, mahasiswa generasi Z.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, trend investasi saat ini berkembang sangat pesat, terutama pada kalangan generasi muda, terlepas dari perilaku FOMO atau memang memiliki tujuan keuangan yang baik. Era teknologi digital memberikan kemudahan akses informasi pada berbagai produk investasi. Dilansir dari KSEI, pada tahun 2022 hingga 2026 terjadi pertumbuhan besar investor lokal secara signifikan, mereka didominasi oleh individu berusia dibawah 30 tahun sebesar 54,69% dari keseluruhan investor. Dominasi generasi Z menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dan faktor apa sih yang mempengaruhi Keputusan seseorang dalam berinvestasi.

Namun demikian, peningkatan jumlah investor tidak selalu diikuti dengan kualitas pengambilan keputusan investasi yang baik. Banyak individu yang masih melakukan investasi tanpa perencanaan yang matang, cenderung mengikuti tren, atau bahkan terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa minat investasi tinggi belum tentu diiringi dengan kesiapan psikologis dan kemampuan pengelolaan diri. Dalam konteks ini, faktor psikologis menjadi salah satu aspek penting yang memengaruhi perilaku investasi individu. Menurut Hersh Shefrin (2000), perilaku keuangan individu sering kali dipengaruhi oleh bias psikologis, termasuk kurangnya pengendalian diri dalam mengambil keputusan finansial.

Self control merupakan salah satu faktor psikologis yang penting dalam menentukan perilaku keuangan individu. Dalam perspektif Psikologi, self control diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan, emosi, serta perilaku untuk mencapai tujuan jangka panjang. Roy F. Baumeister (2002) menyatakan bahwa individu dengan self control yang tinggi cenderung mampu menunda kepuasan sesaat dan membuat keputusan yang lebih rasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Minat Investasi

Menurut Slameto (2006) minat adalah rasa suka dan ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada faktor pendorong. Sedangkan menurut Laopodis (2021) adalah mengorbankan sumber daya meliputi waktu, uang, dan usaha detik ini dengan harapan mendapatkan lebih banyak sumber daya atau keuntungan dimasa mendatang. Jadi, minat investasi adalah ketertarikan internal yang dirasakan seseorang terhadap kegiatan investasi yang dapat memberikan keuntungan sesuai harapan.

Indikator minat investasi yang dikemukakan para ahli umumnya mencakup keinginan mencari informasi seputar investasi, meluangkan waktu untuk mempelajari produk investasi, mencoba investasi secara langsung, serta adanya rasa senang dan suka terhadap kegiatan investasi tersebut.

Kemudian beberapa studi mengatakan bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi minat investasi pada generasi Z, seperti faktor berikut:

1. Literasi dan Pengelolaan Keuangan
2. Teknologi dan Kemudahan Akses Digital
3. Motivasi *Financial*
4. Influencer Media Sosial dan FOMO
5. Ekspektasi *Risk* dan *Return*
6. Kemampuan dalam Modal Individu.

2.2 Self Control Financial

Menurut bone (2004) self control adalah kemampuan individu untuk mengubah respon diri dan membawanya agar sejalan dengan standart nilai, moral, dan ekspektasi sosial. Sedangkan self control financial adalah kemampuan individu dalam mengontrol diri untuk tidak melakukan pemborosan financial, menahan diri agar tidak melakukan pembelian konsumtif tidak perlu.

Beberapa indicator sel control adalah :

1. Disiplin diri
Disiplin diri ini berkaitan dengan seberapa gigih seseorang menegerjakan tugas yang sulit dan membosankan untuk mencapai tujuan.

2. Tindakan tidak impulsive

Individu memiliki control action yang baik, sebelum mengambil Keputusan harus memiliki banyak pertimbangan sehingga tidak mudah terbawa suasana atau dorongan sesaat yang dapat merugikan.

3. Kebiasaan sehat

Kemampuan untuk mengatur pola hidup dan menghindari perilaku yang merusak Kesehatan atau produktifitas, sehingga fokus pada regulasi diri dalam menjalankan kesaharian yang bermanfaat.

4. Etos kerja

Etos kerja adalah konsistensi individu dalam menunjukkan performa terbaik dan ketekunan dalam melakukan pekerjaan atau tugas.

5. Reabilitas

Hal ini mencerminkan kendali diri dalam menjaga hubungan sosial dan integritas pribadi melalui pemenuhan janji.

2.3 Financial Self Efficacy

Albert Bandura sebagai pencetus teori sel efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melakukan tugas tertentu guna mencapai hasil yang spesifik. Kemudian, menurut (*Lown 2011, n.d.*) yang mengemukakan konsep Financial Self Efficacy adalah konsep yang melibatkan nkeyakinan seseorang dalam mengelola tugas-tugas keuangan yang menantang.

Indicator dari Financial self efficacy meliputi :

○ Efikasi dalam perencanaan

Indicator ini mengukur keyakinan seseorang bahwa ia mampu Menyusun rencana keuangan yang menyisihkan dana khusus untuk saving atau investment.

○ Keyakinan mencapai tujuan keuangan

Indikator keyakinan ini melinai bagaimana keyakinan seseorang untuk mencapai target financial jangka pendek dan jangka panjang.

○ Efikasi dalam menanggung risiko

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif. Menjelaskan dan menganalisis data hasil penelitian yang sifatnya tidak dapat digeneralisasikan. Variabel yang digunakan adalah variabel penjualan ekspor, index freight cost, beban pemasaran, serta kurs nilai rupiah per satuan dollar.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan Perusahaan sektor makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2024 sampai dengan 2025. Pendekatan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari laporan keuangan, *drewry freight index*, dan rata-rata kurs dolar terhadap rupiah dengan data dibagi menjadi setiap kuartal periode tahun 2024-2025.

Populasi dan sampel menggunakan dua Perusahaan raksasa dengan brand yang kuat dan memiliki laporan keuangan mengenai data yang di ambil. Perusahaan tersebut adalah PT. Mayora Indah Tbk dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

4. TEKNIK ANALISIS

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Structural Aquation Modelling - Partial Least Squares* (SEM PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS,, hal ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pengaruh self contro finansial dan investasi yang dimediasi oleh financial sel efficacy.

Menggunakan data primer melalui penyebaran kuisisioner google formulir kepada mahasiswa gen-z yang berada dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sampel yang diambil adalah mahasiswa jurusan manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan yang setidaknya mengetahui apa itu investasi digital. Kemudian disusun sedemikian rupa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan aturan 10 kali daripada variabel, yaitu sebanyak 30 responden.

5. KERANGKA PEMIKIRAN

Self-control financial sebagai variabel independen (X) akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen (Z) Minat investasi, melalui hubungan pengaruh langsung atau melalui hubungan pengaruh tidak langsung yaitu menggunakan mediasi Financial self efficacy (Y). Masing-masing variabel memiliki indikator yang diukur :

1. Self-control financial

- Pengendalian keinginan sesaat dalam mengeluarkan uang
- Mengatur dan mencatat pengeluaran
- Orientasi pada masa depan

2. Financial self-efficacy

- Keyakinan dalam mengelola keuangan
- Keyakinan dalam pengambilan Keputusan masalah keuangan
- Keyakinan dalam menghadapi risiko kerugian
- Keyakinan pada tujuan diri

3. Minat investasi

- Keinginan berinvestasi hari ini
- Memiliki rencana investasi
- Mengetahui informasi investasi

Dari kerangka tersebut, berikut beberapa hipotesis yang patut diuji :

- H1 : Self control financial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trunodjoyo Madura.
- H2 : Self control financial berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial self-efficacy mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trunodjoyo Madura.
- H3 : Terdapat pengaruh pada financial self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trunodjoyo Madura.
- H4 : Financial self-efficacy berpengaruh positif dalam memediasi self control financial terhadap minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Trunodjoyo Madura.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil disajikan secara sistematis, ditulis tanpa sub-bab, dan ditulis lengkap terlebih dahulu, kemudian penulis menulis hasil pembahasan. Untuk keperluan klarifikasi informasi, penulis dapat menambahkan tabel, gambar, dll. Selain itu, hasil tersebut juga menyajikan item item yang tercantum dalam tujuan penelitian atau hasil pengujian hipotesis yang diajukan beserta setiap langkah yang dilakukan untuk pengujian seperti tertulis pada bagian metode.

5.1 Analisis Deskriptif

5.2 Evaluasi Outer Model

- Uji Convergent Validity

1. Loading Faktor

Variabel	Indikator	Outer loading
Self Control Financial	X1	0,501
	X2	0,763
	X3	0,869
Financial Self Efficacy	Y1	0,865
	Y2	0,706

	Y3	0,657
	Y4	0,666
Minat Investasi	Z1	0,926
	Z2	0,869
	Z3	0,877

Berdasarkan hasil analisis loading faktor yang tersaji, terdapat evaluasi pengujian dimana nilai outer loading diatas 0,70. Meskipun demikian, nilai pemuatan 0,4 – 0,7 masih dapat ditoleransi selama tidak menurunkan nilai AVE. Dengan demikian indicator dalam penelitian ini cukup baik.

Penjelasan hasil seluruh indicator pada variabel kontruk memenuhi syarat (0,70). Pada variabel self-control financial, nilai pemuatan bergerak dari 0,501 hingga 0,869. Dimana indicator X2 dan X3 memiliki validitas yang tinggi, sedangkan indicator X1 memiliki validitas rendah. Selanjutnya, Variabel Financial self-efficacy, indicator Y1 (0,865) dan Y4 (0,706) memenuhi syarat validitas tinggi. Sedangkan dua indicator lainnya memiliki validitas mederat. Variabel minat investasi menunjukkan konsistensi internal dan validitas yang paling tinggi, dengan nilai outer loading seluruh indicator jauh tinggi diatas 0,70.

2. Average Variance Extracted

Nilai AVE masing-masing variabel sebagai berikut :

- Self Control Financial sebagai variabel independent sebesar 0,530
 - Financial Self Efficacy sebesar sebagai variabel mediasi atau intervening 0,531
 - Minat Investasi sebagai variabel dependen sebesar 0,794
- Uji Discriminant Validity

Uji ini menggunakan kriteria Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) untuk hasil yang akurat karena memiliki persyaratan ketat.

PATH / JALUR	HTMT Value
--------------	------------

Self Control Financial \leftrightarrow Finansial Self Efficacy	0,698
Self Control Fiancial \leftrightarrow Minat Investasi	0,540
Financial Self Efficacy \leftrightarrow Minat Investasi	0,257

Berdasarkan hasil analisis validitas discriminant diatas, model ppenelitian ini berhasil memenuhi syarat valisitas dikarenakan seluruh nilai HTMT antar jalur atau path berada di bawah ambang kritis 0,85. Secara spesifik, nilai HTMT untuk jalur self-control financial dengan finansial self efficacy sebesar 0,698, self contro financial dengan minat investasi sebesar 0,540, dan financial self efficacy dengan minat investasi sebesar 0,257. Hasil ini membuktikan bahwa setiap variabel memiliki perbedaan empiris yang jelas dan validitas lebih akurat dibandingkan Fornell Larcker.

- Uji Reabilitas (rho-a)

Variabel	Composite rebility (rho_c)
Self Control Financial	0,614
Financial Self Efficacy	0,922
Minat Investasi	0,931

Berdasarkan tabel hasil analisis uji reabilitas tersebut, financial self efficacy (0,922) dan minat investasi (0,931) menunjukkan nilai composite reliability yang sangat tinggi yaitu diatas 0,70, sehingga keduanya dinyatakan memiliki konsistensi internal yang sangat baik atau reliabel. Sementara itu, variabel self control financial memiliki nilai 0,614 yang masih berada diambang batas minimal (0,60) untuk penelitian eksploratori, namun tingkat reliabilitasnya tergolong tergolong rendah. Secara keseluruhan hasil diidentifikasi bahwa instrumen pengukur ketiga variabel cukup konsisten dan layak digunakan.

5.3 Evaluasi Inner Model

- Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R-Square
Self Control Financial	0,330
Minat Investasi	0,134

Berdasarkan analisis diatas, nilai R-square variabel self-control financial sebesar 0,330, yang menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variasi variabel adalah 33%. Sedangkan, nilai R-square variabel dependen minat investasi sebesar 0,134, yang artinya variabel dependen hanya mampu menjelaskan variase variabel yaitu 13,4%.

- Uji Collinearity (VIF)

PATH / JALUR	VIF
Self Control Financial → Finansial Self Efficacy	1.000
Self Control Fiancial → Minat Investasi	1.492
Financial Self Efficacy → Minat Investasi	1.492

Hasil uji kolinearitas pada tabel menunjukkan nilai Variance Inflation Faktor (VIF) untuk seluruh jalur hubungan antarvariabel berada di bawah angka 5 yaitu sebesar 1.000-1.492. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas atau gejala hubungan linier yang kuat antarvariabel, sehingga model penelitian ini memenuhi syarat asumsi klasik dan valid untuk digunakan.

5.4 Uji Hipotesis

- Path Coefficient (Direct Effect)

Path	Original Sample	Sample Mean	Standart Deviation	T-statistic	P-Value
Self Control Financial → Finansial Self Efficacy	0,574	0,621	0,186	3,092	0,002
Self Control Fiancial → Minat Investasi	0,360	0,358	0,293	1,229	0,219

Financial Self Efficacy → Minat Investasi	0,011	0,036	0,295	0,038	0,97
--	-------	-------	-------	-------	------

Hasil pengujian jalur pertama yaitu (self-control financial → financial self efficacy) memiliki koefisien sebesar 0,547 menunjukkan arah positif/negatif dan hubungan antar-variabel yang kuat, nilai mean sebesar 0,621, untuk sebaran data atau standar deviasi yang memiliki stabilitas tinggi yaitu 0,186. Kemudian, Nilai T-statistic dari jalur pertama sebesar 3,093 ($>1,92$), serta nilai P-value sebesar 0,002 ($<0,05$) yang berarti terdapat pengaruh signifikan Self control finansial terhadap Financial self efficacy.

Hasil pengujian jalur pertama yaitu (self-control financial → minat investasi) memiliki koefisien sebesar 0,360 menunjukkan arah positif dan hubungan antar-variabel yang moderat, nilai mean sebesar 0,358, untuk sebaran data atau standar deviasi yang memiliki stabilitas lumayan tinggi yaitu 0,293. Kemudian, Nilai T-statistic dari jalur pertama sebesar 1,229 ($>1,92$), serta nilai P-value sebesar 0,219 ($<0,05$) yang berarti tidak ada pengaruh signifikan self control finansial terhadap minat investasi.

Hasil pengujian jalur pertama yaitu (Financial self efficacy → minat investasi) memiliki koefisien sebesar 0,011 menunjukkan arah positif dan hubungan antar-variabel yang rendah, nilai mean sebesar 0,036, untuk sebaran data atau standar deviasi yang memiliki stabilitas lumayan tinggi yaitu 0,295. Kemudian, Nilai T-statistic dari jalur pertama sebesar 0,038 ($<1,92$), serta nilai P-value sebesar 0,970 ($<0,05$) yang berarti tidak ada pengaruh signifikan self control finansial terhadap minat investasi.

- Indirect Effect/ Mediation

Dari hasil analisis SEM_PLS bootstrapping, didapatkan hasil pengujian indirect (Self-control financial → Financial self efficacy → Minat Investasi) memiliki koefisien O sebesar 0,006 menunjukkan arah positif dan hubungan variabel yang dimediasi financial self-efficacy rendah. Kemudian nilai rata-rata sebesar 0,027, sedangkan sebaran data atau

standar deviasi memiliki stabilitas lumayan tinggi yaitu 0,206. Hasil T-statistic bernilai 0,031 ($<1,92$), serta P-value bernilai ($0,975 > 0,05$) yang mengartikan bahwa ketiga variabel belum valid atau signifikan dalam menjelaskan pengaruhnya.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode SEM-PLS terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, dapat disimpulkan bahwa **self-control financial berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial self-efficacy**. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan mahasiswa dalam mengendalikan pengeluaran, mengatur keuangan, dan menahan dorongan konsumtif, maka semakin tinggi pula keyakinan mereka terhadap kemampuan mengelola keuangan pribadi. Hubungan tersebut terbukti signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,574, nilai t-statistic sebesar 3,092, dan p-value sebesar 0,002.

Namun demikian, **self-control financial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa**. Meskipun koefisien jalur menunjukkan arah positif sebesar 0,360, nilai t-statistic sebesar 1,229 dan p-value sebesar 0,219 mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan diri dalam aspek keuangan belum tentu mendorong mahasiswa untuk memiliki minat berinvestasi.

Selanjutnya, **financial self-efficacy juga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi**. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,011 dengan t-statistic 0,038 dan p-value 0,970. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan mengelola keuangan belum cukup kuat untuk meningkatkan minat mereka dalam melakukan investasi.

Selain itu, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa **financial self-efficacy tidak mampu memediasi hubungan antara self-control financial dan minat investasi**. Nilai indirect effect sebesar 0,006 dengan t-statistic 0,031 dan p-value 0,975 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, financial self-efficacy belum dapat berperan sebagai variabel

mediator dalam hubungan antara self-control financial dan minat investasi mahasiswa FEB Universitas Trunojoyo Madura.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa self-control financial berperan penting dalam membentuk financial self-efficacy, namun belum mampu meningkatkan minat investasi secara langsung maupun tidak langsung melalui financial self-efficacy. Hal ini mengindikasikan bahwa minat investasi mahasiswa kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti literasi keuangan, kemudahan teknologi investasi, pengaruh lingkungan sosial, persepsi risiko, maupun motivasi memperoleh keuntungan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Agustinus Jaha Dili, & Sari Rahmadhani. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Efikasi Diri, dan Gender terhadap Minat Berinvestasi Gen Z. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 634–644. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.5131>
- Amaral, L. B. B., Iramani, R., & Pertiwi, T. D. (2024). Studi financial literacy, financial self-efficacy, financial behavior dosen Universidade da Paz Timor Leste. *Journal of Business & Banking*, 14(1), 113–132. <https://doi.org/10.14414/jbb.v14i1.5024>
- Anti, R., Fadilah, N., Dasra Viana, E., Matoati, R., & Pertanian Bogor, I. (n.d.). LITERASI KEUANGAN, FINANCIAL SELF-EFFICACY, ORIENTASI MASA DEPAN, DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR TERHADAP MINAT INVESTASI DANA PENSIUN. *MODUS*, 37(2), 238–259.
- Atmaningrum, S., Kanto, D. S., & Kisman, Z. (2021). Investment Decisions: The Results of Knowledge, Income, and Self-Control. *Journal of Economics and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.324>
- Bai, R. (2023). Impact of financial literacy, mental budgeting and self control on financial wellbeing: Mediating impact of investment decision making. *PLoS ONE*, 18(11 November). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294466>
- Biljanovska, N., & Palligkinis, S. (2018). Control thyself: Self-control failure and household wealth. *Journal of Banking and Finance*, 92, 280–294. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2016.10.010>
- Deval, J., Navarro, J. M., Selmi, B., Courcambeek, J., Boretto, J., Halfon, P., Garrido-Urbani, S., Sire, J., & Canard, B. (2004). A loss of viral replicative capacity correlates with altered DNA polymerization kinetics by the human immunodeficiency virus reverse transcriptase bearing the K65R and L74V dideoxynucleoside resistance substitutions. *Journal of Biological Chemistry*, 279(24), 25489–25496. <https://doi.org/10.1074/jbc.M313534200>
- Eldiana, M., Tri Djatmika, E., & Utomo, S. H. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Literasi Ekonomi, dan Financial Self-Efficacy terhadap Keputusan Investasi

Digital melalui Perilaku Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pekerja Freelance Generasi Z di Jawa Timur). 7(1).
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1>

Forbes, J., & Kara, S. M. (2010). Confidence mediates how investment knowledge influences investing self-efficacy. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 435–443. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.012>

Lim, T. S., & Qi, P. C. (2023). Investigating the Antecedents of Investment Intention and the Mediating Effect of Investment Self-efficacy among Young Adults in Shandong, China. *Global Business and Finance Review*, 28(2), 1–16.
<https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.2.1>

Marsela Wulansari, D. (2023). Enrichment: Journal of Management The effect of income and financial literacy on personal financial behavior: Testing the mediated effect of financial self-efficacy. In *Enrichment: Journal of Management* (Vol. 13, Number 5).

Mindra, R., Moya, M., Zuze, L. T., & Kodongo, O. (2017). Financial self-efficacy: a determinant of financial inclusion. *International Journal of Bank Marketing*, 35(3), 338–353. <https://doi.org/10.1108/IJBM-05-2016-0065>

Montford, W., & Goldsmith, R. E. (2016). How gender and financial self-efficacy influence investment risk taking. *International Journal of Consumer Studies*, 40(1), 101–106. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12219>

Nadeem, M. A., Qamar, M. A. J., Nazir, M. S., Ahmad, I., Timoshin, A., & Shehzad, K. (2020). How Investors Attitudes Shape Stock Market Participation in the Presence of Financial Self-Efficacy. *Frontiers in Psychology*, 11.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.553351>

Saputri, N. D. M., Santati, P., & Putri, M. A. (2024). Era Digitalisasi Ekonomi: Influencer, Literasi Keuangan, Self-control dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 325–341.
<https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22415>

- Sharmila Devi, R., & Perumandla, S. (2023). Does hedonism influence real estate investment decisions? The moderating role of financial self-efficacy. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2217581>
- Srinivasan, K., & Karthikeyan, P. (2023). Investigating self-efficacy and behavioural bias on investment decisions. *E a M: Ekonomie a Management*, 26(4), 119–133. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2023-4-008>
- Strömbäck, C., Lind, T., Skagerlund, K., Västfjäll, D., & Tinghög, G. (2017). Does self-control predict financial behavior and financial well-being? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 14, 30–38. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.04.002>
- YÜRÜK, M. F. (2025). Mediating roles of financial literacy, self-control, and peer influence on investment behavior: Turkish university students. *Social Sciences and Humanities Open*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102238>